

Лі Ябінь

*керівник відділу станкового живопису
факультету пластичного мистецтва
Академії образотворчого мистецтва провінції Хебей,
м. Шицзячжуан, Китайська Народна Республіка*

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
м. Харків, Україна;*

Юр'єва К.

*доктор педагогічних наук,
професор кафедри теорії і методики мистецької освіти
та вокально-хорової підготовки вчителя
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна*

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАЛЮВАННЯ В КИТАЇ

Анотація. Застосовано дедуктивний метод виявлення структури професійно-педагогічної компетентності на основі аналізу змісту одного з основних документів, що регламентують діяльність з мистецької освіти дітей і молоді в КНР, – Національного плану розвитку мистецької освіти на 2001–2010 рр. З'ясовано, що структура досліджуваної компетентності вчителя малювання має містити його педагогічні і фахові мистецькі знання, мистецькі та педагогічні вміння, професійно значущі особистісні якості.

Ключові слова: професійна підготовка, професійно-педагогічна компетентність, знання, вміння, професійно значущі особистісні якості, структура.

Abstract. The deductive method of identifying the structure of professional and pedagogical competence was applied based on the analysis of the content of one of the main documents regulating the activities of art education of children and youth in the People's Republic of China – the National Plan for the Development of Art Education for 2001–2010. It was found that the structure of the studied competence of a drawing teacher should contain his pedagogical and professional artistic knowledge, artistic and pedagogical skills, professionally significant personal qualities.

Keywords: professional training, professional and pedagogical competence, knowledge, skills, professionally significant personal qualities, structure.

Постановка проблеми та її актуальність. У XXI столітті, на новому етапі свого розвитку Новий Китай продовжує дбайливо плекати тисячолітні цінності китайської цивілізації, серед яких чільне місце посідають людські моральні чесноти. Підтвердженням цього є одне з рішень 18 Всекитайського з'їзду КПК (2012 р.), згідно з яким система освіти має реалізовувати концепцію «Ліде Шурен» та виховувати будівників і продовжувачів справи соціалізму із міцним моральним стрижнем (Ліде) та всебічним розвитком в інтелектуальному, фізичному та естетичному відношеннях (Шурен).

У свою чергу, формування морального стрижня особистості складно собі уявити без використання потужного виховного потенціалу мистецтва, без естетичного виховання, центральною ланкою якого є мистецька освіта. Тому пильна увага китайської держави сьогодні спрямована на вчителя мистецьких дисциплін, зокрема, вчителя малювання, який, власне, і покликаний реалізувати важливі освітні завдання сьогодення, здійснюючи естетичне виховання і мистецьку освіту дітей і молоді засобами образотворчого мистецтва.

Кінець XX і початок XXI століття пройшов у більшості розвинених країн світу під знаком стрімкого розвитку компетентнісного підходу в освіті. Новий Китай, реалізуючи політику відкритості модернізації, світу, майбутньому, має ретельно вивчити досвід інших країн у реалізації компетентнісного підходу і творчо адаптувати його до власної історико-культурної специфіки. Це, з-поміж іншого, стосується і системи професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема учителів малювання. Нині на порядку денному постає проблема формування в майбутніх учителів образотворчого мистецтва не лише фахових мистецьких умінь, але й професійно-педагогічної компетентності, що забезпечить їм успішність виконання всіх широких педагогічних функцій. Саме тому важливим є визначення суті, структури, змісту названого особистісно-професійного утворення.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У 2020 р. колектив авторів у складі Го Іцзяна, Чжан Хао, Чжао Бейбея і К. Юр'євої виконав огляд низки нормативних документів, що регламентують роботу з естетичного виховання в цілому і мистецької освіти зокрема в Китайській Народній Республіці [1]. На основі аналізу змісту документів серед основних напрямів удосконалення роботи з естетичного виховання дітей і молоді дослідники визначили кадрове забезпечення мистецької освіти у навчальних закладах усіх рівнів [1, с. 102]. Обраний названими науковцями метод наукового пошуку надихнув нас на ідею спробувати з'ясувати структуру професійно-педагогічної компетентності вчителів малювання очима упорядників нормативних освітянських документів. Вважаємо такий дедуктивний метод достатньо перспективним.

Отже, **метою роботи** є перевірка результативності дедуктивного методу в процесі з'ясування структури професійно-педагогічної компетентності вчителів малювання на основі аналізу нормативних документів, що регламентують мистецьку освіту в Китайській Народній Республіці.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу ми обрали один із ключових документів, що визначав напрями розвитку естетичного виховання і мистецької освіти в першу декаду XXI століття – Національний план розвитку мистецької освіти на 2001–2010 рр. [2]. Вибір документу визначався тим, що практично саме в ньому було окреслено основні напрями роботи, і більшість подальших документів повторювали його структуру і лише доповнювали чи варіювали зміст.

Розглянемо декілька ідей документу, що вбачаються нам найбільш цікавими й актуальними і сьогодні.

У розділі, присвяченому підготовці педагогічних кадрів для мистецької освіти, зазначається, що освітня програма за спеціальністю «Вчитель образотворчого мистецтва» має виходити з реальності розвитку базової (шкільної) освіти. Тому слід рішуче реформувати навчальний план, структуру та зміст освіти, скорочувати відокремленість, ізольованість навчальних дисциплін і натомість посилювати їх комплексність, інтегрованість, практичну спрямованість навчання і його орієнтованість на підвищення професійно-педагогічного рівня майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Зокрема, наголошується на необхідності звернути особливу увагу на взаємозв'язки курсів теорії культури та техніки мистецтва, навчальної та художньої практики, проникненню морально-естетичного виховання в культурно-професійне навчання, зміцненню ідейних, моральних якостей студентів (Ліде), поєднувати їх із вихованням художньо-естетичних здібностей, культурної грамотності та педагогічних умінь (Шурен).

У контексті дослідження бачимо в окресленому фрагменті тексту вказівку на необхідність формування в майбутніх учителів:

- знань (слова-маркери: *теорія мистецтва, культурна грамотність*);
- умінь (слова-маркери: *техніка мистецтва, навчальна і художня практика, художньо-естетичні здібності, педагогічні уміння*);
- особистісних якостей, що мають забезпечити успішність професійної мистецько-педагогічної діяльності – професійно значущих особистісних якостей (слова-маркери: *морально-естетичне виховання, ідейні і моральні якості студентів* тощо).

Змістовним і корисним є і такий фрагмент тексту документу: «...активно досліджувати і мати сміливість реформувати зміст і методи навчання. Відповідно до закономірностей художньої освіти та особливостей фізичного і психологічного розвитку учнів навчання організовується творчо в поєднанні з реальними умовами школи. Учителям мистецтва слід повною мірою використовувати та розвивати культурно-мистецькі освітні ресурси власних регіонів та етнічних груп, надавати значення засвоєнню та застосуванню сучасних освітніх технологій та засобів, поступово здійснювати модернізацію та урізноманітнення форм навчання, розширювати простір для мистецької освіти, а також підвищення якості викладання мистецтва».

При уважному прочитанні бачимо тут не лише вказівку на структурні компоненти професійно-педагогічної компетентності, але й на особливості змісту професійної підготовки вчителів мистецтва:

– знання (загально педагогічні: *зміст, методи, форми навчання, реальні умови школи, сучасні освітні технології та засоби*; фахові: *закономірності художньої освіти; фізіології і психології: особливості фізичного і психологічного розвитку; краєзнавчі: культурно-мистецькі освітні ресурси власних регіонів; етнологічні: культурно-мистецькі освітні ресурси етнічних груп* тощо);

– вміння (*навчання організовується, використовувати та розвивати, засвоєння та застосування* та ін.);

– професійно значущі особистісні якості – схильність до досліджень (*активно досліджувати*), сміливість (*мати сміливість*), інноваційність (*реформувати*), творчість (*навчання організовується творчо*) тощо.

У розділах Національного плану, присвячених позакласній і позашкільній роботі з мистецької освіти, чітко простежується ідея співпраці з громадськістю і конкретніше, з місцевою громадою. Документ наполягає на тому, що слід не просто регулярно проводити комплексні мистецькі свята. Позакласні та позашкільні мистецькі заходи слід поєднувати з побудовою культурного середовища закладу освіти та громади.

Документ рекомендує, обираючи зміст і форму такої діяльності, враховувати досвід, уже набутий здобувачами освіти під час шкільного навчання. Вочевидь маєтися на увазі застереження проти дублювання змісту й одноманітності форм роботи з естетичного виховання в навчальному процесі та позакласній і позашкільній роботі. Підкреслюється, що така діяльність має бути орієнтована на всіх учнів, реалізувати принципи суб'єктності та автономії здобувачів освіти, заохочувати їх до активної участі, популяризувати мистецьку діяльність, максимально йти назустріч прагненню учнів до вдосконалення.

У розглянутому фрагменті знаходимо вказівки на необхідність для вчителя мистецтва насамперед комунікативних і організаційних умінь і особистісних якостей.

Розділ, присвячений науковим дослідженням і міжнародному обміну, крім того, що символізує політику відкритості, яку просуває сучасна система освіти КНР, ще містить прямі вказівки на низку професійно значущих особистісних якостей вчителів. Так, Національний план наполягає на необхідності «допомагати вчителям у науково-дослідницькій роботі, ефективно вдосконалювати *дослідницькі здібності та науково-пошукові якості* вчителів мистецтва» [2] [Курсив наш. Л. Я., К. Ю.].

Рядки, присвячені міжнародним обмінам, дають підстави для висновків про важливість для вчителів мистецтва толерантності й відкритості до різноманіття культур, мов, традицій: «Здійснюйте міжнародні обміни, вивчайте передові концепції та досвід мистецької освіти в різних країнах, а також розширюйте міжнародний вплив мистецької

освіти в китайських школах. Міжнародні обміни включають навчання за кордоном, навчальні поїздки, відвідування вистав, академічних семінарів тощо».

Думка про важливу роль Інтернету в розширенні міжнародних обмінів перекидає символічний місточок до розділу, присвяченого сучасним освітнім технологіям і технологіям у сучасній освіті. Тут мова йде про вдосконалення рівня модернізації та інформатизації мистецької освіти, сприяння інтеграції інформаційних технологій і мистецьких курсів, а також розширення засобів і можливостей для вчителів і студентів отримувати мистецьку та пов'язану з мистецтвом інформацію. Безперечно, це свідчить про необхідність для вчителів знань сучасних цифрових технологій, апаратного і програмного забезпечення процесу мистецької освіти, а також умінь ефективно використовувати всі можливості цифровізації сучасної освіти.

Висновки. Аналіз Національного плану розвитку мистецької освіти на 2001–2010 рр. засвідчив, що його упорядники, не вживаючи терміну «професійно-педагогічна компетентність», між тим досить переконливо окреслили структуру досліджуваного феномена, що охоплює знання, уміння і професійно значущі особистісні якості і властивості вчителя мистецтва.

Перспективи подальших розвідок убачаємо в аналізі інших нормативних документів, що регламентують процеси мистецької освіти в КНР з точки зору відображення в них структури і змісту професійно-педагогічної компетентності вчителя малювання.

Список використаних джерел

1. Го Іцзян, Чжан Хао, Чжао Бейбей, Юр'єва К. Нормативна база естетичного виховання в Китаї. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2020. Вип. 55.
2. 全国学校艺术教育发展规划 (2001-2010年) 的通知 [Повідомлення про друк і розповсюдження "Національного плану розвитку шкільної мистецької освіти (2001-2010)"] / 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. 2002.